

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Penelitian dengan judul *Studi Etnobotani dan Skrining Fitokimia Tumbuhan Berkhasiat Obat Asal Desa Belangian Kalimantan Selatan* dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan tumbuhan berkhasiat obat meliputi nama tumbuhan, manfaat, bagian yang digunakan, dan cara pengolahan tumbuhan obat yang ada di Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar yang selanjutnya dilakukan skrining fitokimia tumbuhan obat tersebut. Peneliti mengajak peramu tanaman obat atau pengobat tradisional yang ada di Desa Belangian untuk mengisi kuesioner penelitian. Responden dimohon untuk mengisi kuesioner dengan jujur. Jika anda bersedia, silahkan menandatangani lembar persetujuan ini sebagai bukti anda setuju dan bersedia menjadi responden. Seluruh informasi yang anda sampaikan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Alamat :

Atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu untuk menjadi responden saya ucapkan terima kasih.

Tim Peneliti

Vita Fitriana A.
Telp.085608337127

Belangian,.....2020

Responden Penelitian

(.....)

KUESIONER PENELITIAN

Kuisisioner Penelitian untuk Narasumber

Responden nomor :

A. DATA UMUM

Lingkari atau isilah titik titik pada jawaban yang Anda pilih

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat lahir :
5. Etnis
 - a. Ayah :
 - b. Ibu :
6. Pendidikan Terakhir :
 - a. SD
 - b. SLTP
 - c. SLTA
 - d. Perguruan tinggi
 - e. Lain-lain
7. Pekerjaan
 - a. Guru
 - b. Petani
 - c. PNS
 - d. Wiraswasta
 - e. Lain-lain

B. DATA PENGGUNAAN TUMBUHAN OBAT

Silang dan isi jawaban yang anda pilih !

1. Sejak kapan anda melakukan pengobatan tradisional?
 - a. 1-5 tahun
 - b. 5-10 tahun
 - c. diatas 10 tahun
2. Tumbuhan apa saja yang anda gunakan dan jelaskan manfaat, bagian yang digunakan, cara pengolahan serta cara penggunaan!

No	Nama Lokal/Nasional Tumbuhan Obat	Manfaat Penggunaan	Bagian Tumbuhan yang digunakan	Cara pengolahan	Cara Penggunaan

Keterangan:

- a. Kolom 1 = diisi sesuai dengan nama lokal/nama nasional.
- b. Kolom 2 = diisi manfaat penggunaan/khasiat tumbuhan untuk obat
- c. Kolom 3 = diisi bagian tumbuhan yang digunakan untuk obat
- d. Kolom 4 = diisi cara pengolahan
 - a = direbus dan diminum air rebusannya
 - b = dikeringkan dan diseduh
 - c = dicampur dengan bahan lain
 - d = Lainnya
- e. Kolom 5: Diisi cara penggunaan
 - a = Diminum
 - b = Dioles
 - c = Dikunyah dan dimakan
 - d = Lainnya

